

ХУСУСИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

ТАФУ доценти и.ф.н., Т.А.Сапаров

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Хусусий таълим тизимини бошқаришни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2018 йил 30 сентябрдаги ПҚ-3955-сон қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «ХУСУСИЙ таълим тизими бошқарувини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2017 йил 30 сентябрдаги ПФ 5198-сон Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Хусусий таълим тизимини тубдан ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2017 йил 9 сентябрдаги ПҚ-3261-сонли қарорлари хусусий таълим тизимида амалга оширилиши керак бўлган вазифаларни белгилаб беради. Ўзбекистон Республикаси Хусусий таълим вазирлигининг 2019 йил 18 февраль куни Хитой Халқ Республикаси ва Россия Федератив Республикаси элчихоналари вакиллари билан биргаликда бўлиб ўтган учрашувда ҳамкорлик ва янги инновацион ғоялар учун инвестицияларни жалб қилиш масалалари кўтарилди.

Ўзбекистонда хусусий таълим йўналишида амалга оширилаётган ишлар ҳақида маълумот берар экан, вазир Хитой Халқ Республикаси билан ҳамкорликни кенгайтириш муҳимлиги ҳамда вазирлик учун қуйидаги йўналишлар бўйича лойиҳаларни амалга оширишда элчихона кўмаги зарурлигини билдирди:

1. Хусусий таълим тизимида инфратузилма бўйича Хитой ишлаб чиқариш корхона ва ташкилотлари билан савдо алоқаларини йўлга қўйиш;
2. Хусусий таълим тизими учун дастурий иловалар ишлаб чиқувчи ташкилотлар билан алоқа ўрнатишда кўмаклашиши;
3. Болалар майдончалари ва ўйинчоқлар ишлаб чиқарувчи корхона ва ташкилотлар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш;

4. Хусусий таълим муассасалар тармоғини кенгайтиришга инвестицияларни жалб қилишда ёрдамлашиш;

5. Ўзбекистон бозорида ишлаётган Хитой компанияларини хайрия лойиҳалари, хусусий таълим муассасалар қурилишига жалб қилиш ҳамда Хитой Халқ Республикаси давлат грантларини мамлакатимиз Хусусий таълим тизимига жалб қилган ҳолда янги инновацион ғояларни киритишни мақсад қилиб қўйилган.

Бугунги кунда республикаимизнинг Хусусий таълим муассасаларига инвестициялар ва лойиҳалар доирасида мебель ҳамда техникалар билан жиҳозланиб, таълим-тарбия жараёнига инновациялар олиб кирилмоқда.

Киритилган инвестициялар ва лойиҳалар орқали Хусусийтаълимга қанчалик эътибор берилаётганини ҳис қилишимиз лозим. Мазкур тўпلام юқорида айтиб ўтилганидек раҳбар ва ходимларга инвестициялар ва ҳалқаро лойиҳалар доирасида меъёрий ҳужжатлар тўплами бу борадаги билимларни эгаллашларида ёрдам беради. Бу тўпلام орқали орттирилган билим ва кўникмалар раҳбар ва педагог ходимларнинг маҳоратини юксалтириб, уларнинг фаолиятида қўл келади деб умид қиламиз.

Ушбу тўпلام Президентимизнинг фармон ва қарорларида, уларнинг иловаларидаги чора-тадбирлардаги вазифаларга алоҳида эътибор қаратилган. Асосан фармон ва қарорлар белгилаб берилган вазифалар ижроси бажарилиш орқали, Хусусий таълим тизимида юксалиш ва олдинга силжиш бўлади. Хамкорлик масалалари ҳам иқтисодиётимизга шу жумладан Хусусийтаълим тизимига ҳам инвестицияларни жалб қилган ҳолда инновацион ғояларни қўллаб-қувватлашни назарда тутди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Бизнеснинг қонуний манфаатлари Давлат томонидан муҳофаза қилиниши ва тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантириш тизимини тубдан такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармони тадбиркорларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш йўлида улкан одим бўлди.

Ушбу фармонда инновация тадбиркорлигини жорий этишга, «стартап» лойиҳалар, ёшларнинг, аввало, олий ва ўрта махсус, касб-хунар таълими муассасалари битирувчиларининг ўз бизнесини ташкил қилиш ва юритишга, шунингдек, аҳоли бандлиги ва даромадларининг жадал ўсишини таъминлашга хизмат қиладиган кичик, хусусий ва оилавий тадбиркорлик, касаначиликнинг турли шакллари жадал ривожлантиришга фаол кўмаклашиш белгилаб кўйилди. Шунингдек, фармонда бизнес-режалар тузиш, менежмент, молиявий бошқарув ва бошқа зарур фанларга ўқитишни ташкил этиш бўйича тадбиркорлик субъектлари учун ўқув курсларини ишлаб чиқиш ва ўтказиш таклифи илгари сурилди

Ҳозирги шиддат билан ривожланаётган техника ва ахборот технологияси асрида юқори даражада аниқ технологик ишлаб чиқаришнинг иқтисодий тизимини яратиш ва қўллаш ривожланиш кафолати бўлиб қолмоқда.

Мамлакатимизда илғор мамлакатларнинг тажрибаларини ўрганиб, ўзимизнинг илмий-техник салоҳиятимиз асосида яратилаётган юзлаб кашфиёт, ихтиро, янгилик ва техник иқтисодий дастурлар ишлаб чиқилмоқда-ки, бу ҳозирги юксалиш жараёнининг талабидир.

Илмий-техника соҳасидаги инновацион лойиҳаларни ҳаётга татбиқ этиш, иқтисодий янгиликларни ишлаб чиқаришга йўналтириш учун чуқур иқтисодий билим билан бирга катта салоҳият, мустаҳкам имон-эътиқод, кенг дунёқарашга эга бўлмоқ керак бўлади. Умумбашарий муаммолар таъсири ўзини намоён этаётган ҳозирги глобаллашув жараёнида миллий онг, ғурур, урф-одат ва қадриятларни сақлаб қолиш ниҳоятда муҳим бўлиб қолмоқда.

Тараққиётнинг илғор сафларида бўлиш, иқтисодий барқорорликни таъминлаш, миллий ўзлигини англаган келажакни яратувчиларини тарбиялаш аввало оиладан қолаверса хусусий тарбия муассасаларидан бошланишини этиборга олсак, бу тизим дастурни яратилиши ниҳоятда долзарблиги аён бўлади. Агар биз барчамиз янгиланган дастурлар ва

билимлар билан қуролланиб ўз ўрнимиз ва фаолиятимизда ҳалол ишласак, албатта бу соҳода ҳам яхши натижаларга эришишимиз аниқдир.

Хусусий таълим муассаса раҳбарлари, мутахассислари ва ходимлари ўз малакаларини ошириб ўз муассасаларида таълимнинг замонавий менежменти янгиликларини ўз иш фаолитларига дастуруламал қилиб оладилар. Бу соҳода ҳар бир вилоят ва туманларда жуда катта моддий ва маънавий имконият ва салоҳиятимиз етарлидир. Чунки болажонлар ўзлари фақулудда топоғон ва зуккодирлар. Устозлар эса, албатта омилқор, яратувчи ва ижодқордирлар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 1992 й. 8 декабрдаги қонуни // lex. uz.

2. Ш.М. Мирзиёев “Буюк келажакимизни мард ва олижаноб ҳалқимиз билан бирга қурамиз”. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017.

3. Ишмухамедов Р.Ж., Юлдашев М. Таълим ва тарбияда инновацион педагогик технологиялар.– Т.: “Нихол” нашриёти, 2016.

4. Ш.М. Мирзиёев “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак”. –Т.: “Ўзбекистон”, 2017.

5. Йўлдошев Н.Қ. Стратегик менежмент. Дарслик. – Т.: ТДИУ, 2012.